

NAYA MONTEZANO DA MATA PERFEITO

GALPÃO DE TRIAGEM DE COLETA SELETIVA

Monografia apresentado à
Faculdade Redentor como parte
dos requisitos para a obtenção do
título de Engenheira Civil.

Orientador: Prof^o. M.Sc. Job Tolentino Junior

Itaperuna/RJ

11/2012

NAYA MONTEZANO DA MATA PERFEITO

GALPÃO DE TRIAGEM DE COLETA SELETIVA

Monografia apresentado à
Faculdade Redentor como parte
dos requisitos para a obtenção do
título de Engenheira Civil.

Orientador: Profº. M.Sc. Job Tolentino Junior

Itaperuna/RJ

11/2012

PERFEITO, Naya Montezano da Mata, 1990 -

Galpão de triagem de coleta seletiva / Naya Montezano da Mata
Perfeito. – 2012.

75 f.: il.

Orientador: Prof. M. Sc. Job Tolentino Junior.

Trabalho de conclusão de curso (graduação) – Faculdade Redentor,
Curso de Engenharia Civil, 2012.

1. Resíduos. 2. Projeto. 3. Coleta Seletiva. 4. Reciclagem. I.
PERFEITO, Naya Montezano da Mata. II. Faculdade Redentor. Curso
de Engenharia Civil. III. Galpão de triagem de coleta seletiva.

Autor (a): NAYA MONTEZANO DA MATA PERFEITO

Título: GALPÃO DE TRIAGEM DE COLETA SELETIVA

Natureza: Monografia

Objetivo: Título de Bacharel em Engenharia Civil

Instituição: Faculdade Redentor

Área de Concentração: Engenharia Civil com ênfase em Engenharia Ambiental

Aprovado em: ___/___/___

Banca Examinadora:

Prof^o. M.Sc. Job Tolentino Junior

M.Sc. Engenharia Nuclear – IME/Rio de Janeiro - RJ

Instituição: Faculdade Redentor

Prof^o. Pietro Valdo Rostagno

M.Sc. Engenharia Civil – UFES/ Espírito Santo - ES

Instituição: Faculdade Redentor

Prof^o. Maysa Pontes Rangel

M.Sc. Planejamento Regional e Gestão de Cidades – UCAM/Campos dos Goytacases - RJ

Instituição: Faculdade Redentor

AGRADECIMENTOS

Primeiramente gostaria de agradecer a Deus por ter proporcionado as diversas condições necessárias e independentes de meus esforços, que contribuíram para a formação desse trabalho. Sou muito grata a ELE, fonte de todo conhecimento!

A minha família, base de tudo que me tornei, pela compreensão, apoio, estímulo e por estarem presentes em todos os momentos dessa jornada e pelas orações durante todos os anos de minha vida.

A minha mãe pelas renúncias, exemplo, por me ouvir, apoiar, pela compreensão, carinho, educação que me foi passada e pela presença de todos os instantes.

Ao meu pai pelos momentos que pôde estar presente e me apoiar, nenhuma palavra expressaria meu amor e gratidão a vocês.

Aos meus irmãos pela compreensão, paciência, carinho e por sempre estar ao meu lado nos momentos de minha vida, obrigado por tudo que vocês representam para mim e, agradeço a Deus por ter colocado você ao meu lado.

Aos meus avós por ser um exemplo de caráter, dignidade, honestidade onde repassaram por toda família, minha vózinha sempre preocupada e orando por mim, Obrigada!

Aos meus tios Ana Lúcia e Adaiton, pelo apoio, incentivo, o carinho que nunca faltou de vocês, também fazem parte dessa conquista.

Não poderia deixar de falar dos meus priminhos Matheus e Ana Clara, pelo carinho, o sorriso sincero, pelas brincadeiras para descontrair.

Ao meu namorado que muito me incentivou nesse curso, pelo apoio, carinho, compreensão, cobrança das aulas faltadas e por sempre estar do meu lado.

A minha sogra pelos bons conselhos, carinho, compreensão e por sempre

estar disposta a me ajudar.

Aos meus amigos que fiz durante esses cinco anos, em especial, Jaira Helena, Pedro Sant'Anna, Danielle Ferraz, Yvanna Cabral, Luiz Carlos Guzzo (Kito), Ana Paula Rizzi, pelo afeto, por estarem presentes, pelas longas conversas de incentivo, pelas verdades necessárias, pelos bons momentos de alegria e descontração, vou levá-los no meu coração para sempre!

Aos mestres e todos que me ajudaram e contribuíram para meu crescimento.

Se você quer ser bem sucedido, precisa ter dedicação total, buscar seu último limite e dar o melhor de si mesmo. No que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem ou não faz. Trabalhei muito para chegar ao sucesso. Mas não conseguiria nada se Deus não ajudasse.
(Ayrton Senna)

RESUMO

No Brasil foram registrados os primeiros vestígios de reciclagem em 1896 quando catadores de "lixo" tinham ordens para encaminhar garrafas, ferros, folhas e outros materiais para fabricas e locais em que seriam reutilizados. Mas as preocupações em relação aos problemas trazidos pelo "lixo" excessivo no meio ambiente ganharam força em 1920 devido as aglomerações e divulgações que vinham sendo realizadas por países estrangeiros que realizavam a reciclagem do "lixo", em que de instância o interesse era realmente ligado ao rendimento econômico que a reciclagem resultava. Atualmente o país gera por dia por volta de 195 milhões de kg de resíduos sólidos o que resulta em aproximadamente 55 trilhões de Kg por ano, valores que corresponde a cerca 1,15 kg gerado diariamente por cada brasileiro. Por essa análise dá para ver os problemas gerados se todo esse "lixo" for descartado no meio ambiente, no entanto, o país mostra-se bastante atento a essas questões e realiza a reciclagem de grande parte. Para se ter uma ideia são 94% de alumínio reciclado; 77% de papelão reciclado; 50% de embalagens Longa Vida recicladas, entre outros que resultam em grandes benefícios para o país, por exemplo, na economia da energia elétrica durante a produção de produtos com matéria-prima reciclada.

Palavras-Chave: 1. Resíduos. 2. Projeto. 3. Coleta seletiva. 4. Reciclagem.

ABSTRACT

In Brazil the first traces were recorded in 1896 when the recycling scavengers "junk" had orders to send bottles, irons, sheets and other materials to factories and sites that would be reused. But concerns about the problems brought by the "garbage" excessive in the environment gained momentum in 1920 due agglomerations and disclosures that were being held by foreign countries who performed the recycling of "waste" in which instance the interest was really connected the economic yield of the recycling resultava. Atualmente the country generates daily about 195 million kg of solid waste that results in approximately 55 kg per trillion years, values which corresponds to about 1.15 kg daily generated by each Brazilian. For this analysis you can see the problems created if all this "junk" is discarded into the environment, however, the country appears to be quite aware of these issues and makes recycling much. To get an idea are 94% recycled aluminum, 77% recycled cardboard, 50% recycled packaging Long Life, among others that result in great benefits for the country, for example, the economy of electricity during the production of with recycled raw material.

Keywords: 1. Waste. 2. Design. 3. Selective collection. 4. Recycle.

LISTA DE FIGURAS

Figura 4.1 - Taxa per capita coletada de resíduos sólidos	29
Figura 4.2 - Percentual de destinações finais por municípios	32
Figura 4.3 - Destinação final do lixo no Brasil	33
Figura 5.1 - O uso da gravidade para definição das zonas de trabalho	42
Figura 5.2 - O uso de pequenos equipamentos para o auxílio ao trabalho	43
Figura 5.3 - Organização do galpão	44
Figura 5.4 - Etapas do trabalho	45
Figura 5.5 - Opção com mesas transversais em madeira	47
Figura 5.6 - Opção com mesas lineares em madeira	47
Figura 5.7 - Galpão com estrutura de concreto pré-moldado	50
Figura 5.8 - Galpão com estrutura pré-fabricada	51
Figura 5.9 - Alvenaria internamente a estrutura	52
Figura 5.10 - Exaustores eólicos	52
Figura 5.11 - Silo de recepção e mesa de triagem	55
Figura 5.12 - Baía	56
Figura 6.1 - Municípios com coleta seletiva no Brasil, 1994 a 2012	61
Figura 6.2 - Regionalização dos municípios com coleta seletiva no Brasil	62
Figura 6.3 - População brasileira atendida pelo processo de coleta seletiva (em milhões)	62
Figura 6.4 - Coleta de porta em porta	63
Figura 6.5 - Coleta por PEVs	63
Figura 6.6 - Coleta por cooperativas	63
Figura 6.7 - Coleta realizada por prefeituras	64
Figura 6.8 - Coleta realizada por empresas particulares	64
Figura 6.9 - Coleta realizada por cooperativas	64
Figura 6.10 - Evolução da média de custos da coleta seletiva (US\$/ton)	65
Figura 6.11 - Média da composição gravimétrica da coleta seletiva	66
Figura 6.12 - Escala da coleta seletiva (ton/mês)	66
Figura 6.13 - Escala da coleta seletiva (ton/mês)	67
Figura 6.14 - Escala da coleta seletiva (ton/mês)	67
Figura 6.15 - População atendida pela coleta seletiva (%)	68
Figura 6.16 - População atendida pela coleta seletiva (%)	68
Figura 6.17 - População atendida pela coleta seletiva (%)	69
Figura 6.18 - Custo com coleta seletiva (US\$/ton)	69
Figura 6.19 - Custo com coleta seletiva (US\$/ton)	70

Figura 6.20 - Custo com coleta seletiva (US\$/ton)

70

Figura 6.21: Mapa dos municípios com coleta seletiva

71

LISTA DE TABELAS

Tabela 4.1 - Variação do volume de resíduos per capita em função da população	23
Tabela 4.2 - Composição gravimétrica do resíduo de alguns países (%)	28
Tabela 4.3 - Geração per capita de resíduos	29
Tabela 6.1 Mostra Subtipos de resíduos mais comumente triados	57

LISTA DE QUADROS

Quadro 5.1 - Esteira de triagem x silos e mesas de triagem	40
Quadro 5.2 - Custos estimados	40
Quadro 5.3 - Área estimada e conjunto de equipamentos previstos	41
Quadro 5.4 - Distribuição estimada dos custos	41
Quadro 5.5 - Organização dos espaços e volumes	46
Quadro 5.6 - Equipamentos internos	48
Quadro 5.7 - Distribuição das funções e números de pessoas	49
Quadro 5.8- Instalação de apoio	53

LISTAS DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IBAM	Instituto Brasileiro de Administração Municipal
RSU	Resíduos Sólidos Urbanos
RSS	Resíduos Sólidos de Saúde
CNEN	Comissão Nacional de Energia Nuclear
ABRE	Associação Brasileira de Embalagens
FEAM	Fundação Estadual do Meio Ambiente
CEMPRE	Compromisso Empresarial para Reciclagem
PEV	Postos de Entrega Voluntária
LEV	Local de entrega voluntária
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
PAC	Programa de Aceleração do Crescimento

LISTA DE SÍMBOLOS

%	Porcentagem
US\$	Dólar (Moeda)

SÚMARIO

1	INTRODUÇÃO.....	18
1.1	CONSIDERAÇÕES INICIAIS.....	18
2	OBJETIVO.....	21
3	JUSTIFICATIVA.....	22
4	REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.....	23
4.1	INTRODUÇÃO.....	23
4.2	DEFINIÇÃO.....	24
4.3	CLASSIFICAÇÃO.....	24
4.4	CARACTERÍSTICAS.....	26
4.4.1	Características Químicas.....	26
4.4.1.1	Poder calorífico.....	27
4.4.1.2	Potencial de hidrogênio (PH).....	27
4.4.1.3	Relação carbono/nitrogênio (C/N).....	27
4.4.2.	Características Físicas.....	27
4.4.2.1	Composição gravimétrica.....	27
4.4.2.2	Peso específico.....	28
4.4.2.3	Teor de umidade.....	28
4.4.2.4	Compressibilidade.....	28
4.4.2.5	Geração per capita.....	29
4.4.3	Características Biológicas.....	29
4.5	DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	30
4.5.1	Lixões ou Vazadouros.....	30
4.5.2	Aterro Controlado.....	30
4.5.3	Aterro Sanitário.....	30
4.5.4	Incineração.....	31
4.6	PROCESSOS DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	34
4.6.1	Reciclagem.....	34
4.6.2	Compostagem.....	35
4.6.3	Usinas De Triagem e Compostagem.....	37
5	MATERIAIS E METODOS.....	39
5.1	PAC - RESÍDUOS SÓLIDOS.....	39
5.2	DIRETRIZES INICIAIS PARA O PROJETO DOS GALPÕES DE TRIAGE.....	39
5.2.1	As Diferenças dos Projetos.....	39
5.3	CUSTOS ESTIMADOS.....	40
5.4	ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO NO GALPÃO DE TRIAGEM.....	42

5.5	ORGANIZAÇÃO DO GALPÃO.....	43
5.6	ETAPAS DO TRABALHO.....	44
5.6.1	Organização dos Espaços e Volumes do Galpão.....	45
5.7	ORGANIZAÇÃO DOS TRIADORES NA MESA.....	46
5.8	EQUIPAMENTOS INTERNOS.....	48
5.9	ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO.....	48
5.10	ELEMENTOS PRINCIPAIS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO.....	49
5.10.1	Estudo da Adequação do Terreno.....	49
5.10.2	Definição da Estrutura da Edificação.....	50
5.10.3	Fechamento em alvenaria.....	51
5.10.4	Arbeturas.....	52
5.11	INSTALAÇÕES DE APOIO.....	53
5.12	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA.....	53
5.13	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.....	54
5.14	OUTRAS INSTALAÇÕES.....	54
5.15	DETALHES CONSTRUTIVOS.....	54
5.16	BAIAS INTERMEDIÁRIAS.....	55
5.17	PISOS INTERNOS E EXTERNOS.....	56
6	DESENVOLVIMENTO.....	57
6.1	COLETA SELETIVA.....	57
6.2	PESQUISA NACIONAL CICLOSOFT 2012.....	61
6.3	REGIONALIZAÇÃO.....	61
6.4	POPULAÇÃO ATENDIDA.....	62
6.5	MODELOS DE COLETA SELETIVA.....	62
6.6	CUSTO.....	65
6.7	COMPOSIÇÃO GRAVIMÉTRICA.....	65
6.8	ESTUDOS DETALHADOS.....	66
7	CONCLUSÕES.....	72
	REFERÊNCIAS.....	73
	ANEXO	75

1 INTRODUÇÃO

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

No mundo moderno, a produção de resíduos sólidos vem aumentando numa escala considerável, causando vários problemas ao meio ambiente e a saúde pública. Todas as etapas do gerenciamento dos resíduos sólidos, que englobam desde a sua geração até sua disposição final, exigem soluções conjuntas entre os governantes e a sociedades, haja visto que o volume dos resíduos cresce em proporções geométricas, enquanto a solução para a questão aumenta em escala aritmética. Atualmente, a maioria dos centros urbanos encontra problemas para dispor o lixo no solo. A estratégia de minimização de resíduos, onde o foco seria evitar ao máximo o lixo a ser disposto no solo, a partir dos princípios de redução, reutilização e reciclagem, é uma medida adequada para se introduzir nesse contexto, sensibilizando o consumidor para que compre produtos com embalagens retornáveis, reutilizáveis, recicláveis; que evite o desperdício de matérias primas, insumos em geral como também outros bens de consumo; e que encaminhe seus resíduos para a recuperação.

A partir de 1986, começou a se desenvolver programas de coleta seletiva no Brasil. A coleta seletiva é um instrumento de gestão ambiental que deve ser implementado visando à recuperação de material reciclável para fins de reciclagem.

Consiste na separação de materiais, como plásticos, vidros, papéis, metais e outros nas fontes geradoras (residências, empresas, escolas, comércios), para a coleta e encaminhamento para a reciclagem. Descarta-se que estes materiais representam em média cerca de 30% da composição do lixo domiciliar brasileiro, enquanto mais de 50% é composto por matéria orgânica (D' ALMEIDA e VILHENA 2000).

Apesar da mídia explorar frequentemente no Brasil, a maior parte das iniciativas e ações de coleta seletiva são informais. No país tem apenas 14% dos 5.565 municípios brasileiros, o que corresponde a 766 experiências implantadas e em

funcionamento, conforme demonstra recentemente a pesquisa sobre o tema, denominada pesquisa CICLOSOFT, realizada em 2012 pelo compromisso Empresarial para Reciclagem – CEMPRE.

Uma modalidade importante, sobre programa de coleta seletiva constitui em iniciativas nas quais as administrações municipais estabelecem parcerias com organizações de catadores. A denominação de catadores abrange ex-catadores de lixões, catadores autônomos, desempregados e donas de casa. Os programas de coleta seletiva em parceria com organizações de catadores reduziram o custo dos programas de coleta seletiva para os municípios, multiplicarem-se pelo país e se tornaram um modelo de política pública de resíduos sólidos, com inclusão social e geração de renda pelo poder público e por entidades da sociedade civil. Atualmente, as experiências estão disseminadas por todos os estados brasileiros e os modelos de parceria adotadas variam de acordo com a realidade do local.

Os programas de coleta seletiva, em geral, buscam transformar o comportamento da sociedade, em relação ao “lixo” que gera, apresentando-se como umas das alternativas para que as pessoas, no seu cotidiano, possam contribuir com a preservação do ambiente e redução dos impactos ambientais. Entretanto, na prática, existe muita desinformação sobre o tema suscite interesses localizados.

Sobre o tal ponto Grimberg e Blauth (1998) afirma que:

Existe certa confusão em torno do conceito de coleta seletiva. É comum as pessoas entenderem a coleta seletiva como sinônimo de separação de materiais descartados ou, ainda, como reciclagem. Há quem diga, por exemplo, que “faz coleta seletiva” em casa, mas queixa-se de que seu bairro ou sua cidade “não tem reciclagem”. Outros garantem que reciclagem que “reciclar” seu lixo, mas que, infelizmente, “o lixeiro mistura tudo”. (Grimberg e Blauth, 1998).

Na prática, existe ainda, grande carência de informações sobre coleta seletiva que tem levado técnicos e pesquisadores do setor a apontar a necessidade de se buscar padronização na apresentação de experiências, fundamental para comparações e análise, que possa subsidiar a implantação de novos programas, o planejamento e à execução mais adequada para o setor. Neste contexto, reverte-se de importância o estabelecimento de indicadores para os programas de coleta seletiva, que sejam de fácil entendimento e aplicação prática aos diversos portes e

peculiaridades dos municípios brasileiros. Uma vez que Reduzir, Reutilizar e Reciclar os resíduos urbanos constitui-se, atualmente, na principal estratégia para a redução do passivo ambiental decorrente da disposição inadequada desses resíduos, é de grande importância o correto entendimento de métodos e técnicas que envolvam a coleta seletiva de resíduos, como também de componentes técnicas, econômicas e sociais envolvidas no processo.

2 OBJETIVO

O objetivo é de projetar arquitetonicamente um galpão de triagem de coleta seletiva e seu funcionamento, para fins de aproveitamento dos resíduos sólidos urbanos, fazendo com que este, utilize os três R's da sustentabilidade: Reduzir, Reutilizar e Reciclar.

3 JUSTIFICATIVA

Um dos grandes problemas da atualidade são os resíduos sólidos, traduzem-se em “lixo” gerado numa cidade. Para a prevenção do meio ambiente, os resíduos sólidos devem ser considerados como uma questão de toda sociedade e não um problema individual, se dando conta que as áreas para destino final desses resíduos estão cada vez mais raras. Cada brasileiro produz uma média de 500 gramas de “lixo” por dia. Parece pouco, mas na realidade é um grande problema para o meio ambiente. Todos os dias, esse “lixo” vira um bolão de milhões de toneladas, uma das alternativas para minimizar esse problema:

- Redução consiste em ações que visem à diminuição da geração de resíduos, seja por meio da minimização na fonte ou por meio da redução de desperdício;
- Reutilizar consiste em ações que possibilitem sua utilização para várias finalidades, otimizar o máximo seu uso antes de descarte final, ou , ainda se reenvio ao processo produtivo, visando a sua recolocação para o mesmo fim ou recolocação no mercado;
- Reciclagem é um conjunto de técnicas que tem por finalidade aproveitar os resíduos, reutilizá-los no ciclo de produção de que saíram. Materiais que se tornariam “lixo”, são separados, coletados e processados para serem usados como matéria-prima na manufatura de novos produtos. Reciclar é usar um material para fazer outro.

O investimento em reciclagem pode ser uma alternativa para gerar empregos, principalmente para a situação que encontra-se hoje, com altos níveis de desemprego. Tem surgido em varias cidades brasileiras, onde estão sendo formadas cooperativas de catadores para uma coleta seletiva e um galpão para triagem desses resíduos.

4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

4.1 INTRODUÇÃO

Os resíduos sólidos vêm aumentando cada dia mais nos centros urbanos, atingindo quantidades impressionantes, devido ao crescimento demográfico, onde a população rural migra para o meio urbano.

O Brasil chega ao século XXI com população estimada de 190.732.694 habitantes e taxa de crescimento demográfico de 1,4 % ao ano. Apesar da taxa de crescimento estar caindo sistematicamente, estima-se que a população brasileira deverá atingir 215,3 milhões em 2050, que equivale a 0,291% a taxa de crescimento (IBGE 2008).

Cada Brasileiro gera por dia $\frac{1}{2}$ kg de resíduos, dependendo da região e do poder aquisitivo pode chegar a 1 kg. Estudos comprovam que quanto maior a aglomeração humana maior será o volume de lixo produzido por um indivíduo.

Estudos comprovam também que quanto maior a aglomeração humana maior será o volume de lixo produzido por um indivíduo (Tabela 4.1).

Tabela 4.1: Variação do volume de resíduos per capita em função da população

Intervalo populacional dos municípios	População dos municípios do intervalo (habitantes)	Quantidade diária de resíduos sólidos coletada		
		Total (toneladas)	Domiciliares/comerciais (toneladas)	Públicos (toneladas)
Até 15.000	24.214.426	13.944	10.039	3.905
De 15.000 a 50.000	38.055.578	24.836	18.185	6.650
De 50.001 a 100.000	20.928.128	14.521	11.553	2.969
De 100.001 a 200.000	16.406.325	12.962	10.715	2.247
De 200.001 a 500.000	23.221.680	20.851	17.403	3.448
De 500.001 a 1.000.000	12.583.713	14.071	11.428	2.644
Mais de 1.000.001	34.389.320	47.909	35.703	12.206
<i>Total</i>	<i>169.799.170</i>	<i>149.094</i>	<i>115.025</i>	<i>34.069</i>

Fonte: IBGE, PNSB 2000.

4.2 DEFINIÇÃO

Os resíduos sólidos, de acordo com a definição da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (2004) são resíduos que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição, podendo se apresentar nos estados físicos sólidos e semissólidos. Estão incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerado sem equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções, técnica e economicamente, inviáveis em face à melhor tecnologia disponível.

4.3 CLASSIFICAÇÃO

De acordo com a NBR 10.004 da ABNT, os resíduos sólidos podem ser classificados em três classes:

- Classe I: Perigosos: resíduos que podem apresentar riscos à saúde humana e ao meio ambiente, devido às suas propriedades físicas, químicas e infecto-contagiosas, ou que apresentam inflamabilidade, reatividade, corrosividade, toxicidade e/ou patogenicidade;
- Classe II: Não perigosos: Não inertes: São os resíduos que podem apresentar características de combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade em água, porém, não se enquadram como resíduos classe I ou III;
- Classe III - Inertes: resíduos que, por suas características intrínsecas, não oferecem riscos à saúde e ao meio ambiente. Além disso, quando amostrados, segundo a NBR10.007, e submetidos a um contato estático ou dinâmico com água destilada ou deionizada, à temperatura ambiente, conforme teste de solubilização segundo a NBR10.006, não têm nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade da água (RIBEIRO, 2004).

Conforme o IBAM (2001), o principal elemento para a caracterização dos resíduos sólidos está relacionado à sua origem. Sob esse critério, os diferentes tipos de lixo podem ser agrupados em cinco classes, como se segue:

- Doméstico ou residencial: são aqueles gerados nas atividades diárias em casas, apartamentos, condomínios e demais edificações residenciais;
- Comercial: aqueles gerados em estabelecimentos comerciais, cujas características são dependentes das atividades desenvolvidas ali. "Num sistema de limpeza urbana, é importante que sejam criados os subgrupos de "pequenos" e "grandes" geradores, uma vez que a coleta dos resíduos dos grandes geradores pode ser tarifada e, portanto, se transformar em fonte de receita adicional para sustentação econômica do sistema." (IBAM, 2001, p. 27). Pode-se adotar como parâmetros para a criação desses subgrupos, por exemplo, a geração de até 120 litros de lixo por dia para o pequeno gerador e aqueles estabelecimentos que geram quantidade superior a esse limite como grandes geradores;
- Público: são caracterizados como aqueles que foram descartados inadequadamente em logradouros públicos pela população, como papéis e restos de embalagens, e aqueles originados do ambiente natural, como folhas, flores, poeira, terra e areia, sem desconsiderar aqueles oriundos dos serviços de capina e poda nos logradouros e jardins;
- Domiciliar especial: grupo que abrange os entulhos de obras, pilhas e baterias, lâmpadas fluorescentes e pneus. Geralmente, esses resíduos são descartados juntamente com os resíduos domiciliares, representando um grande risco de contaminação ao ambiente por conterem metais pesados com características de corrosividade, toxicidade e reatividade, como as pilhas, baterias e lâmpadas fluorescentes. Estas, portanto, são classificados como resíduos perigosos e devem receber atenção especial na coleta e descarte;
- Fontes especiais: "são resíduos que, em função de suas características peculiares, passam a merecer cuidados especiais em seu manuseio, acondicionamento, estocagem, transporte ou disposição final" (IBAM, 2001, p. 31). Dentro dessa classe estão os resíduos indústrias, radioativos, lixo de

portos, aeroportos e terminais rodoviários, resíduos agrícolas e os de serviços de saúde (IBAM. 2001).

Os resíduos de serviços de saúde: são aqueles gerados em instituições destinadas ao cuidado e preservação da saúde, como hospitais e postos de saúde, laboratórios de análises clínicas, clínicas veterinárias, entre outros. A Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA – RDC ANVISA n°. 306, de 2004, classifica os resíduos de serviços de saúde como:

- a) Grupo A: resíduos potencialmente infectantes, com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características, podem apresentar risco de infecção;
- b) Grupo B: resíduos químicos que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade;
- c) Grupo C: resíduos radioativos, ou quaisquer materiais que contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de isenção especificados nas normas do CNEN e para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista;
- d) Grupo D: resíduos comuns, que podem ser equiparados aos resíduos domiciliares, não apresentem risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente;
- e) Grupo E: resíduos perfuro cortantes ou escarificantes.

4.4 CARACTERÍSTICAS

As características dos resíduos sólidos se diferenciam por suas características químicas, físicas e biológicas.

4.4.1 Características Químicas

As características químicas classificam em: poder calorífico, potencial de hidrogênio, composição química e relação carbono/nitrogênio.

4.4.1.1 Poder calorífico

Indica a capacidade potencial de um material desprender determinada quantidade de calor quando submetido à queima. O poder calorífico médio do lixo domiciliar se situa na faixa de 5.000 Kcal/Kg.

4.4.1.2 O potencial de hidrogênio (PH)

Indica o teor de acidez ou alcalinidade dos resíduos. Já a composição química consiste na determinação dos teores de cinzas, matéria orgânica, carbono, nitrogênio, potássio, cálcio, fósforo, resíduo mineral total, resíduos mineral solúvel e gordura.

4.4.1.3 Relação carbono/nitrogênio (C/N)

Indica o grau de decomposição da matéria orgânica do lixo nos processos de tratamento/disposição final.

4.4.2 Características Físicas

As características físicas se classificam em: composição gravimétrica, peso específico, teor de umidade, compressibilidade e geração per capita.

4.4.2.1 Composição gravimétrica

Traduz o percentual de cada componente em relação ao peso total da amostra de resíduo analisado. Os principais componentes utilizados na composição gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos são: papel, papelão, plástico rígido, plástico maleável, PET, metal ferroso, metal não ferroso, alumínio, vidro claro, vidro escuro, madeira, borracha, couro, pano/trapos, ossos, cerâmica e agregado fino. Entretanto muitos técnicos simplificam, considerando apenas alguns componentes, tais como: papel/papelão, plásticos, vidros, metais, matéria orgânica, e outros. Os critérios para escolha de qual das maneiras deve-se usar, a mais detalhada ou a mais simplificada, variam conforme a necessidade do serviço a ser implantado.

Através da tabela 4.2, analisa-se a variação da composição gravimétrica de comparação entre países. Este comportamento varia pela diferença social, cultural e econômica principalmente.

Tabela 4.2: Composição gravimétrica do resíduo de alguns países (%)

COMPOSTO	BRASIL	ALEMANHA	EUA
Mat. orgânica	65,00	61,20	35,60
Vidro	3,00	10,40	8,20
Metal	4,00	3,80	8,70
Plástico	3,00	5,80	6,50
Papel	25,00	18,80	41,00

Fonte: IBAM, 2001.

4.4.2.2 Peso específico

É o peso do resíduo em função do volume ocupado, sem qualquer compactação, expresso em kg/m^3 , sendo fundamental sua determinação para o dimensionamento de instalações e equipamentos. A média do peso específico do resíduo domiciliar é de 230Kg/m^3 , resíduos de serviço de saúde é de 280Kg/m^3 e o peso específico de entulho de obras é de 1.300 Kg/m^3 (IBAM, 2001).

4.4.2.3 Teor de umidade

É a quantidade de água presente nos resíduos, medida em percentual de seu peso. Este parâmetro altera em função das estações do ano e da incidência de chuvas, pode estimar uma variação do teor de umidade entre 40 a 60%.

4.4.2.4 Compressibilidade

É o grau de compactação ou redução do volume que uma massa de resíduo pode sofrer quando compactada.

4.4.2.5 Geração per capita

É a relação entre a quantidade de resíduos sólidos urbano gerada em um dia e o número de habitantes que o gerou, ou seja, o quanto cada pessoa gera de resíduo por dia. A geração per capita também está relacionada às condições sócio-econômicas, culturais e com o número de habitantes da comunidade, como mostra a tabela 4.3 e figura 4.1.

Tabela 4.3: Geração per capita de resíduos

Intervalo populacional dos municípios	Média de habitantes / município	Taxa per capita média coletada de Resíduos Sólidos kg/hab.dia (1)		
		Domiciliar/Comercial	Público	Total
Até 15.000	6.946	0,41	0,16	0,57
De 15.000 a 50.000	25.438	0,48	0,17	0,65
De 50.001 a 100.000	69.529	0,55	0,14	0,69
De 100.001 a 200.000	140.225	0,65	0,14	0,79
De 200.001 a 500.000	305.548	0,75	0,15	0,90
De 500.001 a 1.000.000	699.095	0,91	0,21	1,12
Mais de 1.000.001	2.645.332	1,04	0,35	1,39

Fonte: IBGE, PNSB 2000.

Figura 4.1: Taxa per capita coletada de resíduos sólidos

Fonte: IBGE, PNSB 2000.

4.4.3 Características Biológicas

É composta pela população de microorganismos que o compõe, como as bactérias, vírus, fungos e outros. Para uma prevenção de doenças e na escolha da

melhor forma de manejo, deve-se conhecer o tipo de microrganismo que compõem o resíduo e suas características.

4.5 DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Segundo D'Almeida (2000) apud Junkes (2002), as formas de disposição dos resíduos sólidos urbanos - RSU mais conhecidas e utilizadas são:

4.5.1 Lixões ou Vazadouros

Lixões ou vazadouros geralmente são locais afastados do centro das cidades no qual são depositados no solo, a céu aberto, todos os tipos de resíduos coletados. Constituem uma forma inadequada de descarga final, podendo levar à contaminação dos solos e dos corpos hídricos (superficiais e subterrâneos) pela lixiviação de chorume, tinta e resinas, por exemplo. Vinculado a isso, há impactos econômicos, como a desvalorização das áreas próximas aos lixões, e impactos sociais, como prática da catação de resíduos recicláveis ou para o próprio consumo, incluindo-se aí a alimentação. Apesar de todas essas considerações, é a alternativa mais comum na grande maioria das cidades dos países em desenvolvimento, pois constitui um procedimento de baixo custo.

4.5.2 Aterro Controlado

A destinação em aterros controlados é menos prejudicial do que em lixões pelo fato de que os resíduos dispostos no solo são recobertos com terra ao final da jornada diária, o que acaba por reduzir a poluição do local. Trata-se, porém, de solução primária para a resolução do problema do descarte do lixo urbano e não deve ser priorizado por não ser a técnica mais adequada para evitar danos ambientais, uma vez que a decomposição dos resíduos aterrados sem qualquer segregação acarreta a contaminação do solo e de corpos hídricos circunvizinhos.

4.5.3 Aterro Sanitário

O aterro sanitário é o método de destinação final que reúne as maiores vantagens, considerando-se a redução dos impactos ocasionados pelo descarte dos

RSU. Apresenta características como: subdivisão da área de aterro em células para descarte de resíduos de serviços de saúde, por exemplo; disposição dos resíduos no solo previamente impermeabilizado, impossibilitando o contato dos líquidos residuais (água das chuvas e chorume) com o lençol freático; tratamento dos líquidos percolados (estabilização para biodegradação da matéria orgânica contida no chorume); drenos superficiais para a coleta da água das chuvas; drenos de fundo para a coleta do chorume e para a dispersão do metano; coletores dos líquidos residuais em direção as lagoas de estabilização e confinamento do lixo em camadas cobertas com solo. Há ainda a possibilidade de recolhimento dos gases oriundos do processo de decomposição do lixo para posterior utilização como fonte energética, através de drenos verticais.

4.5.4 Incineração

A incineração consiste na queima dos detritos em incinerador ou usina de incineração, a temperaturas superiores a 900° C. Como vantagens do método podem-se citar a redução significativa do volume dos dejetos municipais, a diminuição do potencial tóxico dos dejetos e a possibilidade de utilização da energia liberada com a queima. Como desvantagem tem-se a potencial transferência da poluição do resíduo incinerado à atmosfera, com a emissão de gases e material particulado devido à inadequação dos sistemas de controle e monitoramento do próprio incinerador. O uso desta técnica no Brasil é bastante incipiente por apresentar altíssimo custo.

Porém a má destinação final deste resíduo tem sido um grande problema social e ambiental, pois em quase todo o país a maior parte deste resíduo tem um destino inadequado (figura 4.3) como por exemplo, vazadouros a céu aberto, vazadouros em áreas alagadas, locais não fixos, queimas a céu aberto sem nenhum tipo de equipamento e disposição em aterros controlados, pois estes oferecem risco de poluição devido ao chorume que não é controlado (figura 4.2).

Figura 4.2: Percentuais de destinações finais por municípios

Fonte: IBGE, PNSB 2000.

Figura 4.3: Destinação final do lixo no Brasil

Fonte: IBGE, PNSB 2000.

4.6 PROCESSOS DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Como processos de tratamento dos RSU podem-se citar a reciclagem e a compostagem.

4.6.1 Reciclagem

É o resultado de uma série de atividades através das quais os materiais que se tornariam, ou estão no lixo, são desviados, sendo coletados, separados e processados para a sua utilização como matéria-prima de bens anteriormente manufaturados com matéria-prima virgem. Esses materiais retornam ao ciclo produtivo, o que contribui para o aumento da vida útil de áreas de disposição final, diminui a exploração de recursos naturais entre outras vantagens (SOARES,2006).

O mercado de recicláveis no Brasil, segundo IBAM (2001), vem crescendo rapidamente, com significativos índices de recuperação de materiais, embora também esteja crescendo o nível de exigência sobre a qualidade do material.

As indústrias que trabalham com matéria-prima reciclada têm exigido três requisitos básicos para compra dos materiais: escala de produção, regularidade no fornecimento e qualidade do material. Assim, a obtenção de materiais classificados corretamente e limpos facilita sua comercialização, além de agregar maior valor aos recicláveis (IBAM, 2001).

Segundo a ABRE (Associação Brasileira de Embalagens), as embalagens de alumínio, PET, vidro e aço são amplamente recicladas no Brasil. O índice brasileiro de reciclagem do PET é de 51,3 %, o maior do mundo entre os países onde não há coleta seletiva. A reciclagem do vidro é bastante vantajosa devido ao aproveitamento de 100% do material rejeitado na produção de novas embalagens, sem perdas durante o processo de reciclagem; o Brasil reciclou, em 2005, aproximadamente 9,4 bilhões de latas de alumínio, o que representa 127,6 mil toneladas desse resíduo; 33% do papel que circulou no país em 2004 retornou à produção através da reciclagem (ABRE, 2008).

A utilização, na indústria, de materiais reciclados, já beneficiados, reduz os custos de produção relativos ao beneficiamento da matéria-prima virgem, traduzindo-se em economia de recursos, como energia e água.

4.6.2 Compostagem

D'Almeida (2000), apud Junkes (2002), denomina compostagem o processo de decomposição biológico da matéria orgânica contida em restos de origem animal ou vegetal, obtendo como resultado final um composto orgânico que pode ser aplicado ao solo, podendo melhorar suas características sem ocasionar riscos ao meio ambiente. Jardim (1995) apud Lopes (2003), e Soares (2006) apontam as seguintes vantagens para a compostagem:

- Economia de espaço físico em aterro sanitário ou controlado, aumentando sua vidaútil;
- Aproveitamento agrícola da matéria orgânica que seria descartada;
- Reciclagem dos nutrientes para o solo;
- Processo ambientalmente seguro;
- Eliminação de agentes patogênicos;
- Recuperação energética através do composto.

Junkes (2002) afirma que para a obtenção da compostagem, em linhas gerais, é necessária a utilização de matéria-prima que contenha uma relação carbono/nitrogênio favorável ao metabolismo dos organismos que conduzirão à sua biodigestão e a facilitação da digestão dessa matéria-prima dispondo-a em local adequado, de acordo com o tipo de fermentação desejada: aeróbia ou anaeróbia. Fatores como a umidade, oxigenação, temperatura, concentração de nutrientes, tamanho das partículas e pH afetam diretamente o desempenho da atividade microbiológica, necessitando de controle rigoroso dos parâmetros adequados durante as fases da biodigestão (PEREIRA NETO, 1996).

O processo biológico da compostagem compreende duas fases: a primeira é a degradação ativa, onde a temperatura deve ser mantida em valores termofílicos, na faixa de 45 a 65°C, importante para garantir maior eficiência da atividade dos microrganismos que degradam a matéria orgânica e eliminação de grande parte dos agentes patogênicos. A segunda fase corresponde à maturação, quando é registrada queda da temperatura para valores mesofílicos, em torno de 30 a 45°C, fase indispensável para a formação do húmus. A fase de degradação ativa demanda cerca de 30 dias para processos mais acelerados, podendo chegar a 120 dias nos processos artesanais. A maturação ocorre em cerca 30 a 60 dias (PEREIRA NETO, 1996).

Pereira Neto (1996) ressalta que a compostagem de baixo custo é aquela que envolve processos simplificados, sendo feita em pátios onde o material a ser compostado é disposto em montes de forma cônica – pilhas de compostagem – ou em montes de forma prismática, com seção reta aproximadamente triangular – leiras de compostagem.

O processamento da compostagem pode ser classificado como natural, aquele em que as leiras são revolvidas com equipamento apropriado, para a aeração adequada da massa; ou estático, aquele em que as leiras são aeradas pela injeção de ar em tubulações perfuradas através da massa de resíduos orgânicos (SOARES, 2006).

A respeito da qualidade do composto processado, IBAM (2001, p. 127) informa que “o composto orgânico produzido em uma unidade de compostagem deve ser regularmente submetido a análises físico-químicas de forma a assegurar o padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo governo.”.

Uma das principais preocupações é a presença de metais pesados em concentrações que possam prejudicar as culturas agrícolas e o consumidor. Esses elementos estão presentes, por exemplo, em papéis coloridos, tecidos, borrachas, cerâmicas, pilhas e baterias e em outros materiais existentes no lixo. As usinas devem operar preocupadas em eliminar, no lixo recebido, boa parcela desses elementos (IBAM, 2001).

4.6.3 Usinas De Triagem e Compostagem

Segundo dados da FEAM (Fundação Estadual do Meio Ambiente) (2005), normalmente as usinas compõem-se de um conjunto de estruturas físicas edificadas, como galpão de recepção e triagem de lixo, pátio de compostagem, galpão para armazenamento de recicláveis, unidades de apoio (escritório, almoxarifado, instalações sanitárias/vestiários, copa/cozinha, etc.). As usinas geralmente possuem outras unidades, como valas de aterramento de rejeitos e de resíduos de saúde, unidades para tratamento dos efluentes gerados, tanto na operação como na higienização, que podem ser nas modalidades de fossa/filtro/sumidouro ou lagoa de tratamento.

De acordo com Junkes (2002), as instalações de uma usina de triagem e compostagem podem ser agrupadas em seis setores, conforme descrição:

- 1º Setor - recepção e expedição: compreende as instalações e equipamentos de controle dos fluxos de entrada (resíduos, insumos, etc.) e saída (composto, recicláveis, rejeitos);
- 2º Setor - triagem: onde se faz a separação manual dos diversos componentes do resíduo, que são divididos em grupos, de acordo com a sua natureza: matéria orgânica, materiais recicláveis, rejeitos e resíduos sólidos específicos. Neste setor, segundo a FEAM (2005), é importante que o lixo não esteja compactado;
- 3º Setor - pátio de compostagem: área onde a fração orgânica do lixo sofre decomposição microbiológica transformando-se em composto. Nesse setor os resíduos dispostos em pilhas ou leiras de compostagem são monitorados periodicamente para efetivo controle das variáveis necessárias à biodegradação do composto;
- 4º Setor - beneficiamento e armazenagem de composto: consiste em peneiramento e remoção de materiais indesejáveis, dando ao produto final menor granulometria além de torná-lo manuseável para o agricultor. A análise e estocagem do composto também integram os procedimentos deste setor;

- 5º Setor - aterro de rejeitos: os materiais volumosos e os rejeitos da seleção do lixo e do beneficiamento do composto devem ser encaminhados a um aterro de rejeitos. Esse aterro deve ser compatível com as características do rejeito e ter sua localização licenciada por órgãos responsáveis pelo meio ambiente;
- 6º Setor - sistema de tratamento de efluentes: recebe e trata as águas com resíduos da lavagem dos equipamentos da usina e dos veículos e os líquidos provenientes do pátio de compostagem. Os efluentes de usinas de compostagem têm características similares ao chorume originado em aterros sanitários, porém mais diluídos (JUNKES, 2002);

Cabe ressaltar que o pleno funcionamento de uma usina de triagem e compostagem conta com a efetiva participação da comunidade, que tem importante papel na segregação dos resíduos na fonte, diminuindo, assim, os riscos de contaminação dos resíduos orgânicos a serem compostados. Como já mencionado, uma das preocupações neste aspecto é a contaminação por metais pesados e substâncias tóxicas presentes, por exemplo, em pilhas, baterias e lâmpadas fluorescentes.

5 MATERIAIS E METODOS

5.1 PAC - RESÍDUOS SÓLIDOS

Um manual feito pelo ministério das cidades do governo federal, para auxílio de projetos para galpão de triagem coletiva seletiva.

5.2 DIRETRIZES INICIAIS PARA O PROJETO DOS GALPÕES DE TRIAGEM

A seguir são apresentadas algumas indicações para a realização dos projetos dos galpões destinados à triagem e processamento dos materiais coletados no sistema porta a porta.

- Definir projeto de galpão eficiente, para que seja melhorada a renda dos catadores que sustentam o processo;
- Definir soluções de coleta de baixo custo, para que o processo possa ser estendido a toda a cidade e não retroceda;
- Objetivar um processo com baixo índice de rejeitos, para que seja respeitado o esforço dos moradores que aderiram à coleta seletiva.

5.2.1 As Diferenças dos Projetos

Uma decisão inicial muito importante é a definição da solução que se adotará para estruturar o processo de triagem: esteira mecânica ou silo e mesas para processamento manual. O principal argumento contrário à adoção de esteiras mecânicas de triagem se refere ao ritmo de trabalho impondo um rendimento homogêneo ao conjunto dos triadores, o que resulta num ritmo muito lento para a maioria (se a velocidade for em função daqueles mais lentos) ou numa situação desconfortável para os mais lentos e idosos quando adotada uma velocidade maior. Em galpões de maiores dimensões, sempre que a criação de outras frentes de trabalho para estas pessoas seja possível, (por exemplo: retrabalhando os rejeitos) a

adoção das esteiras poderá ser vantajosa. A análise por meio de um quadro comparativo permite a solução mais adequada a cada situação no quadro 5.1.

Quadro 5.1: Esteira de triagem x silos e mesas de triagem

itens	silos e mesas de triagem	esteira de triagem
custo da construção	equivalente	
custo equipamento e instalação	não há	± R\$ 30.000,00 (12 m comprimento)
custo de manutenção	não há	± R\$ 1.100,00 /mês (quebra interrompe triagem)
nº de pessoas na triagem	maior	menor
rejeitos	5%	25 a 30%
ritmo	cada pessoa trabalha no seu ritmo (necessária coordenação efetiva)	esteira impõe ritmo que exclui mais lentos e idosos
capacidade de armazenamento (pré-triagem)	maior	menor

Fonte: Manual, PAC 2008.

5.3 CUSTOS ESTIMADOS

Os custos estimados para cada uma das alternativas de galpão são apresentados no quadro 5.2 a seguir (custos referentes a março/2008).

Quadro 5.2: Custos estimados

itens	galpão		
	pequeno	médio	grande
obras civis	---	---	---
equipamentos	R\$ 23.100,00	R\$ 32.100,00	R\$ 52.700,00
contrapartida	---	---	---

Fonte: Manual, PAC 2008.

O quadro 5.3 a seguir apresenta três alternativas de galpão de triagem adotadas pelo PAC, em 2008, para a concessão de recursos aos municípios, bem como os equipamentos previstos em cada solução.

Quadro 5.3 Área estimada e conjunto de equipamentos previstos

itens	galpão		
	pequeno	médio	grande
m ² edificados	300	600	1.200
equipamentos	1 prensa 1 balança 1 carrinho -	1 prensa 1 balança 1 carrinho 1 empilhadeira	2 prensas 1 balança 2 carrinhos 1 empilhadeira

Fonte: Manual, PAC 2008.

O quadro 5.4 a seguir mostra os custos estimados (em %) de cada elemento da obra, para as três alternativas de projeto.

Quadro 5.4: Distribuição estimada dos custos

itens de custo	galpão		
	pequeno	médio	grande
Locação	0,36	0,36	0,34
Limpeza terreno e movimento de terra	1,94	1,98	3,11
Cercamento	3,11	4,27	2,77
Portão	1,25	0,93	0,52
Guarita	0,00	1,07	0,00
Edificação de apoio	13,89	20,16	16,61
Galpão de coleta seletiva	38,52	44,65	42,06
Distribuição de energia e de telefonia	1,57	0,68	2,40
Distribuição de água	0,69	0,50	0,96
Esgoto sanitário	1,44	0,72	1,20
Drenagem de águas pluviais	1,90	1,32	2,69
Proteção a descargas atmosféricas	0,61	0,61	0,70
Prevenção e combate a incêndios	2,47	1,77	4,73
Instalações de uso de água de chuva	15,61	8,92	8,62
Instalações de aquecimento solar	12,49	7,85	7,58
Tratamento paisagístico	2,80	3,85	2,49
Totem	0,62	0,36	0,34
Outros	0,70	0,00	2,88
Total	100,00	100,00	100,00

Fonte: Manual, PAC 2008.

5.4 ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO NO GALPÃO DE TRIAGEM

Deve-se adotar, de acordo com a topografia do terreno, uma das alternativas: figura 5.1 ou figura 5.2. Sempre que possível deve aproveitar-se o declive do terreno para organizar um fluxo descendente dos materiais como mostra a figura 5.1, em terrenos inclinados.

Figura 5.1: O uso da gravidade para definição das zonas de trabalho

Fonte: Manual, PAC 2008.

Em terrenos planos é recomendável a utilização de equipamentos leves, de pequeno porte, tais como talhas elétricas para elevação de "bags" na recepção de materiais e empilhadeiras manuais para a movimentação dos fardos com os materiais processados, no momento da expedição, ver figura 5.2.

Figura 5.2: O uso de pequenos equipamentos para auxílio ao trabalho

Fonte: Manual, PAC 2008.

5.5 ORGANIZAÇÃO DO GALPÃO

A figura 5.3 ilustra o fluxo de trabalho apresentado decorre uma organização do galpão como a apresentada a seguir:

- Triagem primária: nesta etapa podem ser separados até 16 tipos de materiais em tambores, "bags" e sacos pendurados próximos aos triadores.
- Triagem secundária: nesta etapa são retriados alguns tipos de materiais (papéis, plásticos, metais).
- Para a movimentação interna de cargas é conveniente à utilização de equipamentos manuais (carrinhos para tambores e "bags", carrinho plataforma).

Figura 5.3: Organização do galpão

Fonte: Manual, PAC 2008.

5.6 ETAPAS DO TRABALHO

Para projetar um galpão de triagem é fundamental definir previamente o processo de trabalho que será adotado e, portanto, o fluxo dos materiais que serão processados. A figura 5.4 a seguir exemplifica as diversas atividades e a sequência em que as mesmas se realizam num projeto típico com silo e mesas de triagem:

Figura 5.4: Etapas do trabalho

Fonte: Manual, PAC 2008.

5.6.1: Organização dos Espaços e Volumes do Galpão

Definido a etapa do trabalho é necessário planejar cuidadosamente os espaços e volumes adequados em função das condições de cada local, considerando o fluxo de resíduos que a instalação deverá absorver e o ritmo de vendas esperado.

Observe-se que é vantajosa a venda dos materiais em maior volume e que, portanto, os espaços de estoque devem possibilitar a melhor condição de comercialização de acordo com a realidade de cada região.

No quadro 5.5 a seguir há indicações para auxiliar o dimensionamento da instalação.

Quadro 5.5: Organização dos espaços e volumes

silo de recepção	prever volume para vários dias de coleta
baías	prever número suficiente para armazenamento dos subtipos de material já triados
estoque para expedição	prever capacidade para estocagem de produção semanal, viabilizando expedição de cargas fechadas
estocagem de resíduos pesados (metal e vidro)	prever espaços específicos, como estantes para garrafas, próximos à expedição

Fonte: Manual, PAC 2008.

5.7 ORGANIZAÇÃO DOS TRIADORES NA MESA

Possui duas opções de organização dos triadores na mesa, como segue abaixo a figura 5.5 e 5.6. Estas formas de organização permitem 16 tipos diferentes de material.

Esta organização da triagem permite a operação de um número maior de triadores por unidade de área. É adotada atualmente em vários dos galpões existentes em Porto Alegre / RS.

Figura 5.5: Opção com mesas transversais em madeira

Fonte: Manual, PAC 2008.

Figura 5.6: Opção com mesas lineares em madeira

Fonte: Manual, PAC.

5.8 EQUIPAMENTOS INTERNOS

Os equipamentos mais comuns, utilizados nos galpões de triagem, são apresentados no quadro 5.6.

Quadro 5.6: Equipamentos internos

prensa enfardadeira	vertical, capacidade 20 t	
balança	mecânica, capacidade 1.000 kg	
carrinho plataforma	2 eixos	
empilhadeira simples	capacidade 1.000 kg deslocamento manual energia de elevação - elétrica	

Fonte: Manual, PAC 2008.

5.9 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

O volume total de materiais a ser processado numa instalação é função, principalmente, da quantidade de pessoas envolvidas na triagem.

Do dimensionamento desta equipe decorrem todas as demais características da instalação. O quadro 5.7 contém indicações básicas para o dimensionamento equilibrado das diversas tarefas.

Quadro 5.7: Distribuição das funções e número de pessoas

funções	como dimensionar
coletores de rua	coletores, com carrinhos manuais, conseguem recolher até 160 kg/dia
triadores internos	conseguem triar 200 kg/dia
deslocadores de tambores	1 a cada 5 triadores
retriadores de plástico	1 a cada 5 triadores
retriadores de metal	1 a cada 15 triadores
enfardadores	conseguem enfardar 600 kg/dia
administradores	1 a cada 20 pessoas na produção

Fonte: Manual, PAC 2008.

5.10 ELEMENTOS PRINCIPAIS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO

5.10.1 Estudo da Adequação do Terreno

É necessário verificar as condições do terreno em que se implantará o galpão, tanto no que se refere às condições legais para sua aprovação, quanto aos aspectos geomorfológicos, tendo em vista a estabilidade das edificações.

- Verificar a legislação de uso do solo, considerando a possibilidade de implantação de atividades não residenciais no local, os coeficientes construtivos permitidos (índice de aproveitamento e de ocupação do terreno), os recuos exigidos em relação às vias públicas e às divisas, existência de áreas de preservação, entre outros;
- Analisar as condições para o licenciamento ambiental, quando isto for necessário.

No que se referem às condições físicas do terreno, os principais itens a considerar são:

- Verificar as características hidrogeológicas da área, considerando a topografia, a existência de cursos ou afloramentos de água e a profundidade do freático, a resistência do solo, entre outros.
- É importante realizar sondagens no solo para a definição das fundações.

5.10.2 Definição da Estrutura da Edificação

As alternativas mais comuns são:

- Estruturas em concreto armado;
- Estruturas metálicas.

Sempre que possível recomenda-se a utilização de estruturas pré-moldadas ou pré-fabricadas encontráveis na grande maioria dos municípios brasileiros, que permitem maior velocidade de construção e, quando utilizadas dentro dos padrões dos fabricantes, preços atrativos. A definição de um pé direito mais alto favorece as condições de conforto e permite, dentro dos limites dos equipamentos utilizados, verticalizar a armazenagem dos materiais, conforme as figuras 5.7 e 5.8.

Figura 5.7: Galpão com estrutura de concreto pré-moldado

Fonte: Manual, PAC 2008.

Figura 5.8: Galpão com estrutura pré-fabricada

Fonte: Manual, PAC 2008.

5.10.3 Fechamento de Alvenaria

As alvenarias podem ser executadas com blocos cerâmicos ou de concreto, ou outra solução que se mostrar adequada.

É importante considerar que nos galpões serão processados muitos materiais não resistentes ao fogo. Recomenda-se, portanto:

- Preocupar-se com a segurança a incêndio da edificação, prevendo a instalação dos equipamentos de combate ao fogo necessários;
- Colocar a alvenaria internamente à estrutura quando esta for metálica, como mostra a figura 5.9.

Figura 5.9: Alvenaria internamente a estrutura

Fonte: Manual, PAC 2008.

5.10.4 Aberturas

Na definição das aberturas recomenda-se:

- Prever ventilação superior cruzada, sempre que possível;
- Explorar o uso de “sheds” e superfícies brancas para redução da iluminação artificial;
- Utilizar exaustores eólicos, sempre que possível como mostra a figura 5.10.

Figura 5.10: Exaustores eólicos

Fonte: Manual, PAC 2008.

5.11 INSTALAÇÕES DE APOIO

Como já afirmado, as instalações de apoio podem ser localizadas em pavimento superior (mezanino) ou, eventualmente, numa edificação anexa ao Galpão, deixando-se o piso deste o mais livre possível para a realização das tarefas específicas de triagem e processamento dos materiais.

O quadro 5.8 apresenta algumas recomendações importantes relacionadas a esta parte das instalações:

- Escritório: prever área, sugere-se mínimo de 12 m²;
- Sanitário / Vestiário: consultar a NR 24/78 do Ministério do Trabalho e emprego ;
- Refeitório: prever espaço, sugere-se 1 m² por usuário;
- Prever instalação de pia, bebedouro, aquecedor de marmitas e fogão;
- Prever possibilidade de sua conversão em sala de reuniões e treinamento (usar mesas móveis).

Quadro 5.8: Instalação de apoio

vaso sanitário	1 un para 20 usuários	Ref. box mínimo 1,0 m ²
lavatório	1 un para 20 usuários	Ref. largura mínima 0,6 m
chuveiro	1 un para 10 usuários	--
vestiário	armários individuais	Ref. 1,5 m ² por usuário
armário	compartimento duplo	Ref. h=90cm, l=30cm, p=40cm

Fonte: Manual, PAC 2008.

5.12 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

Na definição das redes elétricas é necessário:

- Prever posição das prensas;
- Prever outras tomadas de apoio;

- Aterrar a rede.

5.13 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Ao definir as redes de distribuição de água é recomendável:

- Prever diversos pontos de uso pelo galpão;
- Prever solução para lavagem de pisos, mesas de triagem e silo.

5.14 OUTRAS INSTALAÇÕES

- Distribuição de telefonia e dados;
- Proteção contra descargas atmosféricas;
- Proteção contra incêndio.

5.15 DETALHES CONSTRUTIVOS

Os detalhes construtivos que são apresentados a seguir foram extraídos dos projetos de alguns galpões atualmente em funcionamento. São detalhes que foram criados pelo desenvolvimento da prática e selecionados com base na observação da atividade nestas unidades.

Sua execução certamente facilitará o trabalho das pessoas envolvidas nas atividades do galpão sem acrescentar custos significativos como mostra a figura 5.11.

Figura 5.11: Silo de recepção e mesa de triagem

Fonte: Manual, PAC 2008.

5.16 BAIAS INTERMEDIÁRIAS

Na execução das baias intermediárias (figura 5.12) destinadas ao armazenamento, por tipo, dos materiais já triados, recomenda-se observar o seguinte:

- Usar estrutura em perfis metálicos;
- Usar tela trançada de fio grosso;
- Prever dispositivo de travamento superior;
- Prever dispositivo para fechamento frontal.

Figura 5.12: Baia

Fonte: Manual, PAC 2008.

5.17 PISOS INTERNOS E EXTERNOS

Na execução dos pisos sugere-se que sejam observadas as seguintes recomendações:

- Interno : sugere-se concreto desempenado simples;
- Externo : sugere-se compactação do solo e distribuição de pedra 1ou pedrisco;
- Deve haver um cuidado maior com os locais de tráfego de veículos de carga.

6 DESENVOLVIMENTO

6.1 COLETA SELETIVA

O processo de recuperação dos materiais recicláveis presentes nos resíduos sólidos inicia-se com a coleta seletiva.

A coleta seletiva pode ser definida como: a etapa de coleta de materiais recicláveis: metal, plástico, papel, vidro e outros (ver tabela 6.1), presentes nos resíduos sólidos urbanos, após sua separação na própria fonte geradora, seguido de seu acondicionamento e apresentação para coleta em dias e horários pré-determinados, ou mediante entrega em PEV, em postos de troca, a catadores, a sucateiros ou a entidades beneficentes.

Tabela 6.1: Mostra Subtipos de resíduos mais comumente triados

PAPEL	PLÁSTICO	METAL	VIDRO	OUTROS
branco	PET	alumínio latas	vasilhames	tetrapak
misto	plástico duro	alumínio perfis	cacos	chapas raio X
revistas	plástico filme	cobre	planos	isopor
jornais	PVC	ferrosos latas		
acartonado		ferrosos chapas		
papelão				

Fonte: Ministerio do meio ambiente, 2012.

De acordo com a SEDU (2002), as operações de coleta seletiva de recicláveis presentes no resíduo sólido urbano visam à interceptação do seu ciclo tradicional de manejo, evitando que estes materiais venham a se integrar ao conjunto heterogêneo e desuniforme em que consiste o lixo, dando aos mesmos um caminho diverso do usual, o que pode representar diversos ganhos para a sociedade, destacando-se entre eles:

- manutenção das características originais dos materiais recicláveis, que representa a sua valorização, o que, em termos econômicos, é essencial para fazer frente aos custos operacionais de limpeza urbana;

- racionalização e otimização dos equipamentos, sistemas e métodos de coleta e disposição final regulares;
- contribuição para ampliação da vida útil dos aterros sanitários;
- geração de emprego e renda;
- preservação de recursos naturais.

Ao ser descartado junto aos resíduos sólidos urbanos, o material reciclável perde qualidade, em função da contaminação oriunda de outros componentes do lixo (materiais orgânicos e inorgânicos), o que contribui para reduzir o seu potencial de recuperação.

A coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos é uma atividade relativamente recente no Brasil e ainda não faz parte da rotina da grande maioria dos sistemas de limpeza pública municipais, normalmente vem sendo implantada e operada na forma de programa específico, sendo desenvolvida por iniciativa de grupos de cidadãos, entidades de natureza privada e/ou pelo poder público.

Dependendo da estratégia do programa de coleta seletiva, o acondicionamento dos materiais recicláveis poderá ser distinto para cada material componente dos resíduos sólidos, ou poderá ser único para todo o material reciclável, também denominado lixo reciclável e, inapropriadamente, lixo seco.

A terminologia lixo seco, quando adotada para denominar o grupo de materiais recicláveis a ser separado para coleta seletiva e, fazer a sua distinção da parcela do lixo domiciliar que é composta de matéria orgânica (lixo úmido), pode resultar no entendimento, por parte da população alvo do programa, de que todos os resíduos secos devam ser separados para a coleta seletiva. Levando a aumentar os percentuais de rejeitos presentes nos materiais recicláveis coletados.

Além de sua aplicação no gerenciamento de sistemas municipais de limpeza urbana, a coleta seletiva vem sendo gradativamente implantada em outros locais como: empresas, clubes, escolas, igrejas, entre outros, tornando-se, atualmente, um dos requisitos indispensáveis para a obtenção de certificação ambiental por parte de empresas.

De acordo com o CEMPRE (1999) a elaboração, implantação e operação de um programa de coleta seletiva pode ser sistematizado nas seguintes fases:

- Fase de Diagnóstico - envolve pesquisas e estudos relativos ao perfil sociocultural da população que se deseja trabalhar, às características dos resíduos sólidos, ao conhecimento do mercado de sucatas local, à identificação de outros projetos de coleta seletiva em operação, à avaliação de tecnologias disponíveis para reciclagem dos materiais triados, à identificação de fontes de financiamento e à avaliação de impacto ambiental da implantação do projeto;
- Fase de Planejamento - envolve a definição do modelo ou modelos de coleta seletiva a serem adotados, a abrangência geográfica do programa, a estratégia de educação, sensibilização e conscientização da população, a análise de custos operacionais fixos e variáveis, o dimensionamento da coleta (mão-de-obra, veículos e recipientes), a listagem de compradores de sucatas encontrados em distâncias que tornem viável o custo de frete, o estabelecimento de parcerias e a avaliação de viabilidade quanto à formação de consórcios com municípios vizinhos;
- Fase de Implantação - envolve a periodicidade da coleta, a instalação de equipamentos de apoio como, por exemplo, os recipientes, a preparação da infra-estrutura de apoio logístico (galpão de triagem, área de armazenamento, equipamentos para redução de volume e outros), a capacitação do pessoal envolvido, inclusive com assistência social e, quando for o caso, a estratégia de divulgação e a definição da mídia empregada;
- Fase de Operação e Monitoramento - envolvem a avaliação dos indicadores de desempenho, os investimentos constantes em informação e para estimular a participação da população e o acompanhamento do mercado de recicláveis para escoamento dos materiais coletados;
- Fase de Análise de Benefícios - envolve a contabilidade de receitas ambientais, de receitas econômicas e de receitas sociais;

- Todas as fases apresentadas são importantes para o desenvolvimento e a sustentabilidade de um programa de coleta seletiva.

Três modalidades de coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos têm sido utilizadas com maior ênfase nos diversos programas existentes no país:

- Coleta Seletiva em Postos de Entrega Voluntária: na qual o próprio gerador desloca-se até um Posto de Entrega Voluntária, também denominado de Local de Entrega Voluntária, PEV, LEV ou ECOPOSTO, e deposita o material reciclável, previamente triado, em recipientes para resíduos diferenciados por tipos de materiais;
- Coleta Seletiva Porta a Porta: na qual o material reciclável, previamente segregado por tipo ou não, acondicionado e apresentado à coleta pelo gerador é coletado por veículos dimensionados para realizar tal tarefa, ainda, na porta da residência do contribuinte. Esse sistema traz maior comodidade aos cidadãos;
- Coleta Seletiva por Trabalhadores Autônomos da Reciclagem: na qual um grupo de trabalhadores autônomos, em geral apoiado e/ou gerenciado por alguma organização de caráter social, com ou sem o apoio logístico do poder público, recolhe o material reciclável disposto em via pública, oriundo de domicílios, ou gerado em estabelecimentos comerciais, de serviços ou em indústrias, previamente segregado por tipo ou não, utilizando-se, normalmente, de carrinhos de tração manual.

Em alguns casos, a administração municipal, visando fomentar a inserção social de população de rua e pessoas desempregadas, ou mesmo dos catadores de lixões, apóia tais organizações. Para tanto, aloca recursos logísticos (local de trabalho para os indivíduos organizados) e infra-estrutura necessária (equipamentos e material) para operacionalização da coleta e triagem de materiais, sendo todo o recurso gerado revertido para a geração de renda destes trabalhadores.

Nas modalidades de coleta seletiva por meio de Postos de Entrega Voluntária e Porta a Porta, o material reciclável recolhido é transportado para um centro de

classificação e pré-beneficiamento, de onde sairá para posterior doação ou comercialização. Esse local é, normalmente, conhecido como Centro de Triagem de resíduos sólidos.

6.2 PESQUISA NACIONAL CICLOSOFT 2012

Segunda a pesquisa nacional realizada pelo CEMPRE(2012), 766 municípios brasileiros realizam coleta seletiva, com uma porcentagem de 14% do total como mostra a figura 6.1.

Figura 6.1: Municípios com coleta seletiva no Brasil , 1994 a 2012

Fonte: CEMPRE,2012.

6.3 REGIONALIZAÇÃO

A concentração dos programas municipais de coleta seletiva permanece nas regiões Sudeste e Sul do País. Do total de municípios brasileiros que realizam esse serviço, 86% está situado nessas regiões, segue abaixo na figura 6.2.

Figura 6.2: Regionalização dos Municípios com Coleta Seletiva no Brasil

Fonte: CEMPRE, 2012.

6.4 POPULAÇÃO ATENDIDA

Cerca de 27 milhões de brasileiros (14%) têm acesso a programas municipais de coleta seletiva como mostra a figura 6.3.

Figura 6.3: População brasileira atendida pelo processo de coleta seletiva (em milhões)

Fonte: CEMPRE, 2012.

6.5 MODELOS DE COLETA SELETIVA

Os programas de maior êxito são aqueles em que há uma combinação dos modelos de coleta seletiva:

A maior parte dos municípios ainda realiza a coleta de porta em porta com 88%, como mostra a figura 6.4.

Figura 6.4: Coleta de porta em porta

Fonte: CEMPRE, 2012.

Os Postos de Entrega Voluntária são alternativas para a população poder participar da coleta seletiva com 53%, como mostra a figura 6.5.

Figura 6.5: Coleta por PEVs

Fonte: CEMPRE, 2012.

Tanto o apoio quanto a contratação de cooperativas de catadores, como parte integrante da coleta seletiva municipal, continua avançando com 72%, como mostra a figura 6.6.

Figura 6.6: Coleta por cooperativas

Fonte: CEMPRE, 2012.

Os municípios podem ter mais de um agente executor da coleta seletiva.

A coleta seletiva dos resíduos sólidos municipais é feita pela própria Prefeitura em 48% das cidades pesquisadas como mostra a figura 6.7.

Figura 6.7: Coleta realizada por prefeituras

Fonte: CEMPRE, 2012.

Empresas particulares são contratadas para executar a coleta em 26%, como mostra a figura 6.8.

Figura 6.8: Coleta realizada por empresas particulares

Fonte: CEMPRE, 2012.

E mais da metade 65% apoia ou mantém cooperativas de catadores como agentes executores da coleta seletiva municipal, como mostra a figura 6.9.

Figura 6.9: Coleta realizada por cooperativas

Fonte: CEMPRE, 2012.

O apoio às cooperativas está baseado em: maquinários, galpões de triagem, ajudas de custos com água e energia elétrica, caminhões, capacitações e investimento em divulgação e educação ambiental.

6.6 CUSTO

O custo médio da coleta seletiva nas cidades pesquisadas foi de US\$ 212,00 (ou R\$ 424,00).

Considerando o valor médio da coleta regular de lixo US\$ 47,50 (R\$ 95,00), temos que o custo da coleta seletiva ainda está 4,5 vezes maior que o custo da coleta convencional como ilustra a figura 6.10.

- US\$ 1,00 = R\$ 2,00

Figura 6.10: Evolução da média de custos da coleta seletiva (US\$/ton)

Fonte: CEMPRE, 2012.

6.7 COMPOSIÇÃO GRAVIMÉTRICA

Aparas de papel/papelão continuam sendo os tipos de materiais recicláveis mais coletados por sistemas municipais de coleta seletiva (em peso), seguidos dos plásticos em geral, vidros, metais e embalagens longa vida. A porcentagem de rejeito ainda é elevada. Faz-se necessário investir em comunicação para que a população separe o lixo corretamente; (ver fig. 6.11).

Figura 6.11: Média da composição gravimétrica da coleta seletiva

Fonte: CEMPRE, 2012.

6.8 ESTUDOS DETALHADOS

Foram expostos dados detalhados de 18 municípios quanto à composição gravimétrica, quantidade de resíduos coletados conforme as figuras 6.12, 6.13, 6.14, parcela da população atendida conforme as figuras 6.15, 6.16, 6.17, e custo da coleta seletiva conforme as figuras 6.18, 6.19, 6.20, seguem abaixo:

Figura 6.12: Escala da coleta seletiva (ton/mês)

Fonte: CEMPRE, 2012.

Figura 6.13: Escala da coleta seletiva (ton/mês)

Fonte: CEMPRE, 2012.

Figura 6.14: Escala da coleta seletiva (ton/mês)

Fonte: CEMPRE, 2012.

Figura 6.15: População atendida pela coleta seletiva (%)

Fonte: CEMPRE, 2012.

Figura 6.16: População atendida pela coleta seletiva (%)

Fonte: CEMPRE, 2012.

Figura 6.17: População atendida pela coleta seletiva (%)

Fonte: CEMPRE, 2012.

Figura 6.18: Custo com coleta seletiva (US\$/ton)

Fonte: CEMPRE, 2012.

Figura 6.19: Custo com coleta seletiva (US\$/ton)

Fonte: CEMPRE, 2012.

Figura 6.20: Custo com coleta seletiva (US\$/ton)

Fonte: CEMPRE, 2012.

Figura 6.21: Mapa dos municípios com coleta seletiva

Fonte: CEMPRE, 2012.

7 CONCLUSÕES

O galpão de triagem de coleta seletiva tem uma função muito importante para o meio ambiente. Por meio dele, recuperam-se matérias-primas que de outro modo seriam tiradas da natureza. A ameaça de exaustão dos recursos naturais não-renováveis aumenta a necessidade de reaproveitamento dos materiais recicláveis, que são separados na coleta seletiva.

Estas atitudes ajudam a diminuir a exploração de recursos naturais; reduzir o consumo de energia; diminuir a poluição do solo, da água e do ar; prolongar a vida útil dos aterros sanitários; possibilitar a reciclagem de materiais que iriam para o lixo; diminuir os custos da produção, com o aproveitamento de recicláveis pelas indústrias; diminuir o desperdício; diminuir os gastos com a limpeza urbana, criar oportunidade de fortalecer organizações comunitárias; gerar emprego e renda pela comercialização dos recicláveis.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Resíduos Sólidos - Classificação. NBR 10004. Rio de Janeiro: ABNT, 2004.

ABLP. **Normas.** Disponível em: <<http://www.ablp.org.br/conteudo/conteudo.php?cod=44>>. Acesso em 15 de setembro de 2012.

AMBIENTE BRASIL. **Ambiente resíduos.** Disponível em <http://ambientes.ambientebrasil.com.br/residuos/residuos/modelo_para_coleta_seletiva_extensiva_e_de_baixo_custo.html?query=galp%C3%A3o+de+triagem+de+coleta+seletiva>. Acesso em 15 de setembro de 2012.

BRINGHENTI, J. **Coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos: aspectos operacionais e da participação da população.** 2004. Tese (Doutorado em Saúde Ambiental) - Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública, São Paulo. 315p.

CEMPRE. Compromisso empresarial para reciclagem. Disponível em: <<http://www.cempre.org.br/>>. Acesso em 10 setembro de 2012.

CIDADES.GOV.BR. Galpão de Triagem de Coleta Seletiva. Disponível em: <http://www.cidades.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=343:portaria&catid=90:biblioteca&Itemid=119>. Acesso em 10 de setembro de 2012.

CEMPRE. Ciclosoft 2012. Disponível em: <http://www.cempre.org.br/ciclosoft_2012.php>. Acesso em 10 de outubro de 2012.

PROJETO RECICLAR UFV. **Coleta seletiva na UFV.** Disponível em: <<http://www.projoreciclar.ufv.br/?area=funcionamento>>. Acesso em 10 de setembro de 2012.

CADERNO INFORMATIVO. Recuperação energética. **Resíduos sólidos urbanos.** Disponível em: <http://www.abrelpe.org.br/_download/informativo_recuperacao_energetica.pdf>. Acesso em 10 de setembro de 2012.

D'ALMEIDA, M. L. O. Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S. A. VILHENA, A. **Lixo municipal: manual de gerenciamento integrado.** 2ª ed. rev. e ampl. São Paulo. IPT, 2000. 370 p. ISBN 85-09-00113-8

EBAH. Cartilha. **Implantação de coleta seletiva.** Disponível em <<http://www.ebah.com.br/content/ABAAABgYsAL/cartilha-implantacao-coleta-seletiva>>. Acesso em 16 de outubro de 2012.

IBGE, SEDU e FUNASA. **Plano Nacional de Saneamento Básico 2000.** Disponível em <<http://www.ibge.gov.Br>>. Acesso em 11 de setembro de 2012.

IBAM. Instituto Brasileiro de Administração Municipal. Disponível em <<http://www.ibam.org.br>>. Acesso em 16 de outubro de 2012.

IBGE. Departamento de População e Indicadores Sociais. **Síntese de indicadores sociais 2002**. Rio de Janeiro, 2003. Disponível em: <<http://www.ibge.gov.br/estatística/população/contagem/brcont96.shtm>>. Acesso em 11 de setembro de 2012.

LIXO.COM.BR. Coleta seletiva e planejamento. Disponível em: <http://www.lixo.com.br/index.php?option=com_content&task=view&id=134&Itemid=146>. Acesso em 11 de setembro de 2012.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. **Modelo de projeto de galpão**. Disponível em: <<http://www.mma.gov.br/governanca-ambiental/portal-nacional-de-licenciamento-ambiental/triagem-de-material-reciclavel/modelo-de-projeto-de-galpao>> Acesso em 16 de setembro de 2012.

MAGALHÃES N.D. **Elementos para o diagnóstico e gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos do município de dores de campos - MG**. 2008. Tese (Doutorado em Análise Ambiental) - Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora. 60p.

MADE IN FOREST. **Central da reciclagem**. Disponível em <<http://www.madeinforest.com/?reciclagem>>. Acesso em 16 de outubro de 2012.

PITALA, M. Galpões de triagem. **Infraestrutura urbana**. n.10, p. 32 - 41, Janeiro 2012.

PARQUES SUSTENTAVEIS. **Projeto de uma central de triagem**. Disponível em: <<http://parquessustentaveis.blogspot.com.br/2011/12/projeto-de-uma-central-de-triagem.html>>. Acesso em 11 de setembro de 2012.

SALLES, R. C. **Plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde**. 2004. Monografia (Graduação em Engenharia Ambiental) - Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Curitiba. 90p.

ANEXO

Segue o projeto de engenharia do galpão de triagem de coleta seletiva.

QUADRO DE ESQUADRIAS				
ESQ.	DIMENSÕES	PEITORIL	QUANT.	MODELO
P1	0.60 x 2.10	-	02	Porta de abrir em madeira
P2	0.80 x 2.10	-	06	Porta de abrir em madeira
P3	2.00 x 3.00	-	01	Porta de abrir em ferro
P4	3.25 x 5.00	-	01	Porta de abrir em ferro
B1	2.15 x 2.00 x 5.00	-	01	Baias em perfis metálicos

QUADRO DE ÁREAS	
Área terreno	450.00 m ²
Área Total Construída	450.00 m ²
Taxa de Ocupação	100 %
CREA RJ.	